

OILADA BOLA TARBIYASI MUAMMOSINING PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA O`RGANILGANLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6547241>

Ibragimova Kamola Adhambekovna

Muqimiy nomidagi Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika psixologiya yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Mustaqil O'zbekiston ravnaqi bugungi yosh, yangi avlodni har tomonlama, barkamol shaxs sifatida, shakllanishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Chunki mustaqil fikrlaydigan, komil, dili pok insonlar tomonidan odilona fuqarolik jamiyati quriladi va mustahkamlanadi. Mamlakatimizda oila masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunonchi, uning ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirish, farzandlarni tarbiyalash, uy-joy, moddiy shart-sharoitlarni tobora yaxshilash sohasida izchillik bilan ish olib borilmoqda.*

Kalit so'zlar: *oila, jamiyat, farzandlarni tarbiyalash, voyaga yetmagan ta'lim oluvchilar.*

Abstract: *The development of independent Uzbekistan depends in many ways on the formation of today's young, new generation as a comprehensive, harmoniously developed person. Because a just civil society will be built and strengthened by independent-minded, perfect, pure-hearted people. In our country, special attention is paid to family issues. In particular, consistent work is being done in the implementation of its social functions, the upbringing of children, the improvement of housing and material conditions.*

Keywords: *family, society, parenting, juvenile learners.*

“Farzandlarimizning qobiliyatini ro'yobga chiqarishga bolalikdan e'tibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizdan yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqadi. Men bunga ishonaman” Sh.M.Mirziyoev. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 64-moddasi aytilganidek, “Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga etgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majbur”, hamda O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunning 51-moddasi (Voyaga etmagan ta'lim oluvchilar ota-onasining hamda boshqa qonuniy vakillarining huquq va majburiyatlari)da shunday deyilgan: “Voyaga yetmagan ta'lim oluvchilar ota-onasi va boshqa qonuniy vakillari bolaning o'qishi, tarbiyalanishi, jismoniy, ma'naviy va intellektual rivojlanishi uchun mas'uldir. Zero, bola tarbiyasi - murakkab jarayon. Tarbiyaning asosiy o'chog'i esa oiladir. Tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishigina bo'lib qolmay, balki ularning ijtimoiy burchi

hamdir. Ma'lumki, shaxsning qadr-qimmatini uning jamiyatda tutgan o'rnini bilan belgilanib, ko'p jihatdan uning tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Tabiiyki, bolaning ilk tarbiyasiga javobgar ota-ona hisoblanadi. Bolalarni oila muhitida tarbiyalash davomida ularga hayot to'g'risida yaxshi va yomon xulqlar, odamlarning jamiyat oldidagi burchlari haqidagi dastlabki tasavvurlarni berish lozim. Bolalarning oiladagi an'ana va mavjud ijobiy odatlarni o'zlashtirishi beqiyos ahamiyatga ega. Ibn Sinoning oilaviy tarbiya to'g'risidagi fikrlarining mazmuni va amaliy ahamiyatini uning quyidagi so'zlaridan bilib olish mumkin: "Bola xulqini mo'tadillikda saqlashga alohida e'tibor berish kerak, bunga bolani qattiq g'azablanish, qo'rqish, xafalik va uyqusizlikdan saqlash orqali erishiladi. Bolaning xohlagan va foydali narsasini darhol topib berishga hamda sevmagan narsasini ko'zidan uzoqlashtirishga doim tayyor bo'lib turish kerak. Bu ishning ikki xil foydasi bor. Bir tomondan, bolaning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bola eng yosh chog'idanoq xushxulq bo'lib o'sadi va bora-bora unga bu xushxulqlik odat bo'lib qoladi. Ikkinchi tomondan, bolaning tanasiga foyda qiladi, chunki yomon xulq odatga aylanib ketse, u mijoz buzilishini keltirib chiqaradi. Masalan, g'azab kuchni qizdiradi, qayg'u kuchni ozdiradi, xafalik beg'amlikka moyil qiladi. Xulqning mo'tadilligi natijasida ham nafs, ham badan sog'lom bo'ladi". Beruniy ota-onalar va xushxulq tarbiyachilar obro'sining bola tarbiyasiga ko'rsatadigan kuchi haqida ham fikr yuritadi. Ota-ona oilada bolaning ko'z oldida o'z obro'siga ega bo'lsa, tarbiya samarali natija beradi, deya ta'kidlaydi buyuk alloma. Obro' tabiatan berilmaydi, sun'iy ravishda yaratilmaydi, unga qo'rquv va qo'rqitish, zo'rlik bilan erishilmaydi, balki u ota-onaga nisbatan mehr va oqibatdan kelib chiqadi

Dunyo taraqqiyoti insonlar tomonidan kashf etilgan yangiliklar bilan ta'minlanadi. Shu kashfiyotlarni eng buyugi - bu oila bo'lsa ajab emas. Zero, oila u qaysi millat, qaysi davlatga oid bo'lishidan qat'iy nazar aynan mana shu millatni, mana shu davlatning hususiyatini o'zida mujassam etadi.

Shu ma'noda birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning "... bu yorug' dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaxo ne'mat bor. Farzand bor ekan, odamzod xamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi",- degan fikri ayni muddaodir. Shuning uchun ham oila insoniyatning ilohiy va mo'jizaviy kashfiyotidir.

O'zbek xalqining madaniyati tarixida Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romani alohida xurmat, ehtirom ila tilga olinadi. Unda ma'naviyat, madaniyat, axloqiy-estetik munosabatlarning klassik namunalarini ko'rishimiz mumkin: Oilaning har bir a'zosini o'z munosabat uslublari, xatti-harakat tamoyillari bor. Ular oilaning har bir a'zosi, har bir vaziyat uchun alohidalik, o'ziga xoslik kasb etadi. Otabek - Kumush, Otabek - Yusufbek Hoji, Otabek - Qutidor, Otabek -

Zaynab munosabatlari bunga misol bula oladi. Munosabatning har bir vaziyatida ma'naviy namuna mavjud. Shuning uchun ham oilaviy munosabatlar, uni bolalarda ma'naviyatli, sog'lom bola qilib tarbiyalashda "O'tgan kunlar" senariysini andoza qilib olish mumkin .

Oilada sog'lom bola, barkamol shaxs tarbiyasiga zamin yaratishda ota-onaga nisbatan bobo-buvilarning o'rni ko'proq. Mirzo Ulug'bekni buvisi Saroymulxonim nabirasini buyuk olim, ma'naviyati yuksak darajadagi inson va davlat arbobi sifatida rivojlantirishida muhim o'rin tutgani tarixdan ma'lum. Madaniyat tarixida yuksak pog'onalarni zabt etgan buyuk shoirlar A.S.Pushkinni enagasi, Sergey Yesenin va hamid Olimjonni buvisi o'zlarining ertaklar olami bilan nabiralarni madaniyat gulshaniga yo'llaganlar. Bunday misollarni mashxur yozuvchilar, xofizu sozandalar, aktyorlar, rassomlar xayotlaridan misollarni yuzlab keltirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. Toshkent: O'zbekiston, 1996, 3-tom.
2. Karimov I.A. "Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori".
3. T.: Sharq, 1998.
4. Karimov I.A. "Barkamol avlod orzusi". T.: Sharq, 1998.
5. A'zamxo'jaeva E.A. "Muomala maromining yosh xususiyatlari va denamikasi". T.: 2002.
6. Abu Rayhon B. "Xikmatlar". T.: 1973.
7. Aliqulov X. Sharq mutafakkirlari axloqi haqida. T.: 1979.